

**ASPECTOS EVOLUTIVOS, ADAPTATIVOS E ECOLÓGICOS DA CLASSE
MAMMALIA**Jessica Cristyna dos Santos Vieira
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A Classe Mammalia, pertencente ao Filo Chordata e Subfilo Craniata, representa um dos grupos mais significativos de vertebrados devido à sua ampla diversidade ecológica e intensa interação com os seres humanos. Os mamíferos destacam-se por apresentarem sistema nervoso altamente desenvolvido, dentição heterodonte, presença de pelos e glândulas especializadas, como sudoríparas, sebáceas e mamárias, que garantem isolamento térmico, proteção e a produção de leite. Este estudo teve como objetivo sintetizar as principais características morfofisiológicas, evolutivas e adaptativas dos mamíferos a partir de revisão bibliográfica baseada no Livro Único de Zoologia Geral. Foram abordados aspectos como a origem evolutiva a partir dos sinápsidos, as adaptações anatômicas relacionadas à alimentação (dentição difiodonte e especialização trófica), além da diversidade de tegumento e derivados. Também foram considerados pontos relevantes sobre a evolução dos primatas e o processo de domesticação de espécies, que estabeleceram forte vínculo entre humanos e mamíferos, tanto no fornecimento de alimento e trabalho quanto como potenciais transmissores de zoonoses. Os resultados da revisão indicam que, apesar de relativamente pouco diversificados em número de espécies, os mamíferos desenvolveram características únicas que os tornaram altamente bem-sucedidos em praticamente todos os ambientes terrestres. Conclui-se que a preservação da fauna de mamíferos e de seus habitats é essencial não apenas para a manutenção da biodiversidade, mas também para o equilíbrio das relações ecológicas e para a qualidade de vida humana.

Palavras-chave: adaptabilidade; conservação; evolução; mamíferos.

Evolutionary, adaptive and ecological aspects of the class Mammalia – ABSTRACT: The Class Mammalia, belonging to the Phylum Chordata and Subphylum Craniata, represents one of the most significant groups of vertebrates due to its wide ecological diversity and strong interaction with humans. Mammals are characterized by a highly developed nervous system, heterodont dentition, presence of hair, and specialized glands such as sweat, sebaceous and mammary glands, which provide thermal insulation, protection, and milk production. This study aimed to synthesize the main morphological, evolutionary and adaptive features of mammals based on a bibliographic review from the Zoology General textbook. Aspects such as the evolutionary origin from synapsids, anatomical adaptations related to feeding (diphyodont dentition and trophic specialization), as well as the diversity of integument and its derivatives, were addressed. Relevant points on the evolution of primates and the domestication process of species were also considered, highlighting the strong link between humans and mammals, either as a source of food and labor or as potential transmitters of zoonoses. The review indicates that, despite being relatively little diversified in number of species, mammals developed unique traits that allowed them to become highly successful in almost all terrestrial environments. It is concluded that the preservation of mammalian fauna and their habitats is essential not only for maintaining biodiversity but also for ecological balance and human quality of life.

Keywords: adaptability; conservation; evolution; mammals.

Como citar:

VIEIRA, J. C. S.; SIMÕES, R. S. Q. Aspectos evolutivos, adaptativos e ecológicos da classe Mammalia. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17032924